

SEMIZLIKNING BUYRAK USTI BEZLARI TUZILISHI VA FUNKSIYASIGA TA'SIRI.

Sabirova Dilnoza Shuxratovna

PhD, Endokrinologiya kafedrası

Samarqand davlat tibbiyot universiteti. Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15723485>

ANNOTATSIYA: Buyrak usti bezlari va yog' to'qimasi ishlab chiqaradigan gormonlar normal fiziologiyada muhim rol o'ynaydi va ko'pgina og'riqli holatlarda o'zgaradi. Semizlik buyrak usti bezi funksiyasining o'zgarishi, jumladan, buyrak usti bezi mag'iz qavati katexolaminlari ishlab chiqarilishining ko'payishi, gipotalamus-gipofiz-buyrak usti bezi (GGBB) o'qining o'zgarishi, yog' to'qimasida glyukokortikoidlar almashinuvining o'zgarishi va adipotsitlarning mineralokortikoid retseptorlari faolligining oshishi bilan birga aylanib yuruvchi aldosteron miqdorining ko'payishi bilan bog'liq. O'z navbatida, yog' to'qimasi gormonlari yoki "adipokinlar" buyrak usti bezlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi va buyrak usti bezlari gormonlari bilan bir necha darajada o'zaro ta'sirlashadi. Ushbu tadqiqotda semizlikning bemorlarda buyrak usti bezining morfologik xususiyatlari va funksional faolligiga ta'siri o'rganildi..

Kalit so'zlar: semizlik, kortizol, adrenokortikotropin, adipotsitlar, gipotalamo-gipofizar-buyrak usti bezi o'qi.

ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И ФУНКЦИЮ НАДПОЧЕЧНИКОВ.

Сабилова Дилноза Шухратовна

PhD, кафедры Эндокринологии

Самаркандского Государственного медицинского университета

Самарканд, Узбекистан

АННОТАЦИЯ: Гормоны, вырабатываемые надпочечниками и жировой тканью, играют важную роль в нормальной физиологии и изменяются при многих болезненных состояниях. Ожирение связано с изменениями в функции надпочечников, включая увеличение продукции катехоламинов мозгового слоя надпочечников, изменения оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники (НРА), повышение уровня циркулирующего альдостерона вместе с изменениями в метаболизме глюкокортикоидов в жировой ткани и усилением активности минералокортикоидных рецепторов адипоцитов. В свою очередь, гормоны жировой ткани или «адипокины» оказывают прямое воздействие на надпочечники и взаимодействуют с гормонами надпочечников на нескольких уровнях. В данном исследовании изучалась влияние ожирения на морфологические особенности и функциональную активность надпочечников у пациентов.

Ключевые слова: ожирение, кортизол, adrenokortikotropin, адипоциты, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось.

INFLUENCE OF OBESITY ON THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE ADRENAL CORD

Sabirova Dilnoza Shukhratovna

PhD, Department of Endocrinology

Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan

ABSTRACT: Hormones produced by the adrenal glands and adipose tissue play an important role in normal physiology and change in many painful conditions. Obesity is associated with changes in adrenal function, including increased production of adrenal medulla catecholamines, changes in the hypothalamus-pituitary-adrenal axis (HPA), increased circulating aldosterone levels along with changes in glucocorticoid metabolism in adipose tissue, and increased activity of mineral-corticoid receptors in adipocytes. In turn, adipose tissue hormones or "adipokines" have a direct effect on the adrenal glands and interact with adrenal hormones at several levels. In this study, the influence of obesity on the morphological features and functional activity of the adrenal glands in patients was studied.

Keywords: obesity, cortisol, adrenocorticotropin, adipocytes, hypothalamic-pituitary-adrenal axis.

Dolzarbliigi: Semizlik - ko'plab metabolik va endokrin buzilishlar bilan kechadigan global epidemiyadir. Tarmoqlararo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, semizlikda buyrak usti bezining funksional va strukturaviy holati sezilarli darajada o'zgaradi. Buzilishlarga gipotalamo-gipofizar-adrenal o'q (GGAO') faoliyatidagi o'zgarishlar, kortikosteroidlar, aldosteron sekretsiasining oshishi, yog' to'qimasi va buyrak usti bezlari o'rtasidagi vositachi o'zaro ta'sirlar kiradi [1]. Buyrak usti bezi steroid gormonlar, jumladan mineralokortikoidlar, glyukokortikoidlar va jinsiy steroidlar ishlab chiqaradigan tashqi po'stloqdan va katexolamin gormonlari ishlab chiqaradigan neyroektodermal kelib chiqishga ega bo'lgan ichki miya qismidan iborat. Bu gormonlarning har biri yog' to'qimasiga ta'sir qiladi, buni Kushing sindromi, Addison kasalligi va feoxromotsitoma kabi buyrak usti bezining birlamchi endokrinopatiyalarining yaxshi tasvirlangan klinik ko'rinishlaridan osongina ko'rish mumkin.

Yog' to'qimasi "adipokinlar" yoki "adipotsitokinlar" deb ataladigan bir nechta gormonlarning manbai bo'lib, ular orasida leptin, adiponektin, rezistin kabi adipotsitlardan olingan omillar va o'sma nekrozi omili - α (O'NO- α), C-reaktiv oqsil (CRO), zardob amiloidi A (SAA) va interleykin-6 (IL-6) kabi yallig'lanishga qarshi sitokinlar mavjud bo'lib, ular nafaqat adipotsitlardan, balki yog' to'qimasi stromasida joylashgan makrofaglar kabi miyeloid kelib chiqishga ega hujayralardan ham ajralib chiqadi [4].

Adipokinlarning tizimli energetik gomeostaz, tana vazni, qon tomir biologiyasi, yallig'lanish, shuningdek, glyukoza va lipidlar almashinuvini tartibga solishdagi roli yaxshi aniqlangan bo'lsa-da, so'nggi paytlarda ularning buyrak usti bezlari gormonlari tomonidan tartibga solinishi va buyrak usti bezlari funksiyasiga ta'siri ilmiy adabiyotlarda keng tarqalgan "qaynoq mavzu"ga aylandi. [2,3].

Tadqiqot maqsadi: semizlik bilan og'riqan bemorlarda buyrak usti bezining morfologik va funksional o'zgarishlarini baholash.

Tadqiqot materiali va usullari: Samarqand tibbiyot universiteti endokrinologiya klinikasida 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida prospektiv observatsion tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqotga semizlik (TVI ≥ 30 kg/m²) bo'lgan 90 nafar bemor, ulardan 50 nafari ayollar va 40 nafari erkaklar, yoshi 25-55 yosh, shuningdek, yoshi va jinsi bo'yicha taqqoslanadigan, normal tana vazni (TVI 18,5-24,9 kg/m²) bo'lgan nazorat guruhidagi 30 nafar bemor kiritilgan. Tekshiruv uchun barcha bemorlarda quyidagi laborator tahlillar o'tkazildi: qondagi kortizol miqdori (ertalabki, IFA), qondagi aldosteron miqdori (ertalabki, IFA usulida aniqlandi). Shuningdek, instrumental tadqiqot usullari: buyrak usti bezining ultratovush tekshiruvi o'lchamlarini, exogenligini, giperplaziyasini baholash uchun, buyrak usti bezining KT tekshiruvi UTTda og'ishlari bo'lgan bemorlarda giperplaziyani aniqlash uchun amalga oshirildi. Ko'rsatmalarga ko'ra adenalektomiya yoki boshqa sabablarga ko'ra operatsiya qilingan (xavfsiz o'smalar) 10 nafar bemorda buyrak usti bezi po'stlog'ining gistologik tekshiruvi o'tkazildi. Tutam zonasining qalinligi, yadro/sitoplazma, yog' vakuolalarining % baholandi.

Tadqiqot natijalari: Bemorlar tavsifi. 1-jadval. Antropometrik va gormonal ko'rsatkichlar:

Ko'rsatkich	Nazorat (n=30)	Semizlik (n=90)	p-ko'rsatkich
Yoshi	41.5±8.2	42.1±9.0	n.s.
Ayollar/Erkaklar	16/14	50/40	n.s.
TVI, kg/m ²	23.2±1.5	34.6±3.8	<0.001
Kortizol qondagi nmol/l	390±65	470±72	<0.01
Kortizol sohdagi, pg/mg	8.4±2.1	11.2±3.3	<0.01
Aldosteron, pg/ml	82±15	110±24	<0.01

1-jadvalda semizligi bo'lgan bemorlar va nazorat guruhi o'rtasidagi asosiy antropometrik va gormonal farqlar ko'rsatilgan. Semizlik guruhida sezilarli darajada yuqori tana vazni indeksi (TVI) kuzatilishi kutilmoqda, bu guruhlarining to'g'ri tabaqalanishini tasdiqlaydi (34,6±3,8 ga nisbatan 23,2±1,5 kg/m², p<0,001). Shu bilan birga, semizlik bilan og'rigan bemorlarda qondagi kortizol (470±72 nmol/l ga qarshi 390±65 nmol/l, r<0.01) va soch kortizolining (11.2±3.3 pg/mg ga qarshi 8.4±2.1 pg/mg, r<0.01) sezilarli darajada oshishi aniqlandi.

Soch kortizolining ko'payishi gipotalamo-gipofizar-buyrak usti bezi o'qi (GGBO') faolligining uzoq muddatli oshishini aks ettiradi, qon kortizoli esa o'tkir bosqichdagi holatni ko'rsatadi. Bundan tashqari, semizlik bilan og'rigan bemorlarda aldosteron darajasi sezilarli darajada yuqori (110±24 ga nisbatan 82±15 pg/ml, r<0,01), bu mineralokortikoid sekretsiasining giperaktivatsiyasini ko'rsatadi, bu aylanayotgan qonning ortiqcha hajmiga yoki insulin qarshiligiga kompensator reaksiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

2-jadval. Buyrak usti bezlari morfometriyasi (gistologiya bo'yicha, semizlik guruhida n=10, nazorat guruhida n=10)

Ko'rsatkich	Nazorat	Semizlik	P
Tutamli zonaning qalinligi (µm)	150±10	175±12	<0.01
Yadro/Tsitoplazma(koeffitsent)	0.35±0.05	0.45±0.04	<0.05
% tutamli zonada yog'li vakuolalar	9.6±4.5%	7.4±3.3%	<0.05

2-jadvalda semizlik bilan og'rigan bemorlarda buyrak usti bezi tutamli zonasining nazorat guruhiga nisbatan morfometrik o'zgarishlari ko'rsatilgan. Semizlik bilan og'rigan bemorlarda tutamli zona qalinligining sezilarli darajada oshishi kuzatildi (150±10 mkm ga nisbatan 175±12 mkm, p<0.01).

Bu bog'lam zonasi hujayralarining gipertrofiyasiga mos keladi, bu morfologik jihatdan ularning glyukokortikoidlar sintezi bo'yicha funksional faolligining oshishini aks ettiradi. Yadro/sitoplazma ko'rsatkichi semizlik guruhida sezilarli darajada yuqori (0,35±0,05 ga qarshi 0,45±0,04, p<0,05), bu faol

transkripsiya va sintetik faollik belgisi bo'lgan sitoplazmaga nisbatan yadro hajmining oshishini ko'rsatadi. Qizig'i shundaki, semizlik guruhida bog'lam zonasida yog' vakuolalarining ulushi pasaygan ($7.4 \pm 3.3\%$ qarshi $9.6 \pm 4.5\%$, $p < 0.05$).

Bu steroidogenez uchun lipid substratlarining faol ishlatilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, ya'ni buyrak usti bezlari hujayralari yuqori miqdordagi kortizolni sintez qilish uchun o'zlarining lipid zaxiralarini "sarflaydi."

Shuningdek, olingan tahlillar o'rtasida korrelyasion tahlil o'tkazildi. Unga asosan, TVI qondagi kortizol darajasi bilan ijobiy korrelyatsiyalandi ($r=0.52$, $p < 0.001$). TVI aldosteron bilan ijobiy korrelyatsiyalandi ($r=0.48$, $p < 0.001$). Soch kortizoli darajasi ham TVI bilan ijobiy bog'liq natijani ko'rsatdi ($r=0.55$, $p < 0.001$).

1-rasm. TVI va qondagi kortizol o'rtasidagi bog'liqlik.

Izoh. TVI oshishi bilan qondagi kortizol darajasi oshadi (bu semizlik bilan og'riqan bemorlarda GGBB faollashuvini tasdiqlaydi).

1-rasm TVI va qondagi kortizol darajasi o'rtasidagi aniq ijobiy bog'liqlikni ko'rsatadi. Vizual ravishda aniq ko'rinib turibdiki, TVI o'sishi bilan qondagi kortizolning oshishiga moyillik mavjud bo'lib, bu korrelyasion tahlil natijalariga mos keladi ($r=0.52$, $p < 0.001$). Bunday bog'liqlik tana vaznining oshishi GGBB ning surunkali faollashuvi bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, boshlang'ich semizlik bilan og'riqan bemorlarda ham, semizlikning yanada yaqqolroq darajasida ham tendensiya saqlanib qoladi. Ushbu grafik 1-jadvaldagi miqdoriy ma'lumotlarni to'ldiradi va semizlik va giperkortizolemiya o'rtasidagi patogenetik bog'liqlik haqidagi dalillar bazasini kuchaytiradi. Grafikdan xulosa qilish mumkin: TVI va qondagi kortizol o'rtasidagi korrelyatsiya semizlik bilan og'riqan bemorlarda metabolik stress mavjudligini ko'rsatadi va ushbu toifadagi bemorlarda gormonal profilni kuzatish zarurligini ko'rsatadi.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, semizlik buyrak usti bezlarining sezilarli morfologik va funksional o'zgarishlari bilan birga keladi. Asosiy natijalar quyidagilarni o'z ichiga oldi: semizlik bilan og'riqan bemorlarda buyrak usti bezining tutamli sohasi gipertrofiyasi, bu ilgari e'lon qilingan ma'lumotlarga mos keladi [6].

Semizlikda GGBBning surunkali faollashuvini ko'rsatadigan qondagi kortizolning ko'payishi. Aldosteronning ko'payishi, bu gipertenziya va keyingi metabolik disfunktsiyaning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Qizig'i shundaki, semizlik bilan og'riqan bemorlarda tutamli zonadagi yog' vakuolalarining % kamayganligi aniqlandi, bu, ehtimol, steroidogenez uchun lipid zaxiralaridan foydalanishning kuchayishini aks ettiradi. Semizlik noto'g'ri doirani shakllantiradi: GGBB faollashuvi → ortiqcha kortizol va aldosteron → insulin qarshiligi → qo'shimcha semizlik.

Xulosa. Semizlik buyrak usti bezlarining morfologik qayta qurilishi va funksional faollashuvini keltirib chiqaradi. Buni tutamli sohaning gipertrofiyasi va kortikosteroidlar ishlab chiqarilishining ko'payishi tasdiqlaydi. Semizlik bilan og'rigan bemorlarni davolash algoritmiga buyrak usti bezlarining morfometriyasi va gormonal profilini baholashni kiritish endokrin buzilishlarni erta tashxislash va ularni tuzatishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Kargi AY, Iacobellis G. Adipose tissue and adrenal glands: novel pathophysiological mechanisms and clinical applications. *Int J Endocrinol.* 2014;2014:614074.
2. Ronconi V, Turchi F, Bujalska IJ, Giacchetti G, Boscaro M. Взаимодействие жировых клеток и надпочечников: современные знания и перспективы на будущее. *Тенденции в эндокринологии и метаболизме.* 2008;19(3):100–103.
3. Paschke L, Zemleduch T, Rucinski M, Ziolkowska A, Szyszka M, Malendowicz LK. Адипонектин и система рецепторов адипонектина в надпочечниках крысы: онтогенетическая и физиологическая регуляция и ее участие в регуляции роста надпочечни
4. ов и стероидогенеза. Пептиды. 2010;31(9):1715–1724.
5. Han CY, Kargi AY, Omer M и др. Дифференциальное влияние насыщенных и ненасыщенных свободных жирных кислот на генерацию адгезии моноцитов и хемотаксических факторов адипоцитами: диссоциация гипертрофии адипоцитов от воспаления. *Диабет.* 2010;59(2):386–396.
6. Szczesniewska D. et al. Adiposity and Adrenal Morphology. *Endocr Rev,* 2023.
7. Walker BR. Cortisol — cause and cure for metabolic syndrome? *Diabet Med,* 2006.
8. Brown NJ. Aldosterone and obesity. *Curr Hypertens Rep,* 2020.
9. Purnell JQ et al. Cortisol production in obesity. *J Clin Endocrinol Metab,* 2009.